

ДОКЛАД НА ТЕМУ «СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ ПОД/ФТ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА НА ПРИМЕРЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РУДН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РОСФИНМОНИТОРИНГОМ И МУМЦФМ»

Отабоев Бобур Ибрат угли

преподаватель кафедры Уголовного права
криминологии и противодействию коррупции

Ташкентского государственного
юридического университета

E-mail: otabayevbobur@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7680993>

Данный доклад посвящено вопросам подготовки юридических кадров в системе ПОД/ФТ в рамках Международного сетевого института на примере магистерской программы, реализуемой в РУДН в сотрудничестве с Росфинмониторингом и МУМЦФМ.

В сегодняшнее время глобализации, развития мировых общественных и интеграционных процессов на фоне развития цифровой экономики, финансовой IT-индустрии, новых платежных систем и стремительной эволюции финансовых продуктов, технологий и сервисов возрастает риск для экономической и национальной безопасности.

Параллельно с этим наблюдается рост трансграничной, финансовой преступности и преступности в целом, в то время, как в мире расширяются офшорные юрисдикции, и усиливается борьба за финансовые рынки, которые способствуют распространению криминальных практик в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Во многих странах благополучно и эффективно функционируют системы ПОД/ФТ, которые стали хорошей защитой от вышеуказанных угроз. С развитием и расширением системы ПОД/ФТ, возрастает необходимость в высококвалифицированных кадрах для эффективной деятельности системы.

Наряду с такими профилями подготовки специалистов для антиотмывочной системы в университетах Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, как экономический и IT-профиль, в настоящее время так же появилась необходимость в специалистах с юридической подготовкой, так как правовая регламентация экономических и финансовых процедур, а также надзор за деятельностью субъектов сферы ПОД/ФТ осуществляется непосредственно со стороны юристов.

С этой целью в 2019 году в Российском университете дружбы народов на базе Юридического института начала действовать Магистерская специализация «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System», разработанная с участием представителей Федеральной службы по финансовому мониторингу, правоохранительных органов, бизнес-сообщества и международных экспертов в сфере ПОД/ФТ. Первый набор по данной программе собрал 13 человек из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана. Я являюсь одним из магистрантов данного набора.

Программа нацелена на подготовку юридических кадров для правового обеспечения системы ПОД/ФТ, его правовой регламентации, а также подготовку специалистов, способных анализировать национальное законодательство на соответствие стандартам ФАТФ и документам международного права по противодействию ОД и ФТ, также анализировать финансовые операции на предмет подозрительности, кроме этого, способность выстроить систему Compliance в организациях. Одним словом, на подготовку специалистов, имеющих комплексные знания в сфере ПОД/ФТ.

И, конечно, достоверность, точность и юридическая обоснованность документов и сведений, которые передаются специалистами финансовой разведки в правоохранительные органы, особенно важна. Укрепление межведомственного взаимодействия служит повышению эффективности противодействия легализации преступных доходов.

В данную программу наряду с общеправовыми предметами включены специальные: Международная и национальная системы ПОД/ФТ и ФРОМУ; Типологические исследования; Применение риск-ориентированного подхода; Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга; Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов; Комплеанс-контроль в организациях; Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ и др.

Но, на мой взгляд, самое важное и привлекательное на этой программе – наши преподаватели, которые являются не только ведущими специалистами и знатоками своего дела, но и одновременно сотрудниками Росфинмониторинга и МУМЦФМ, что помогает на практических примерах изучать методики выявления, расследования и раскрытия преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, коррупцией и финансированием терроризма, в том числе методики международных

расследований. Проводится анализ правоприменительной практики выявления бенефициарных владельцев хозяйствующих субъектов, выявления и замораживания активов, предназначенных для финансирования терроризма, механизмы межведомственной координации в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Если говорить о процедуре поступления на учебу в рамках Международного сетевого института, то иностранным гражданам предоставляется возможность бесплатного обучения за счет бюджета Российской Федерации с выплатой стипендии в университетах - участниках МСИ. Абитуриент может подать заявление о поступлении в Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ через сайт russia.study. Кроме этого, также возможно обучение на контрактной основе.

Ежегодно, со стороны Росфинмониторинга каждой стране выделяется определенное количество квот. А дальше страна сама определяет способ отбора кандидатов на эти квоты. Лично я, как студент, обучающийся по данной программе, могу сказать, что в Узбекистане отбор кандидатов на данную магистерскую программу осуществлялся на конкурсной основе. После подачи всех документов в РЦНК, в представительстве Россотрудничества в Узбекистане производилось собеседование. На собеседовании участвовал представитель Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. По итогам собеседования отбирался кандидат на обучение. Такова процедура отбора в Узбекистане.

Рекомендую обучение по программе «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance system». В процессе обучения мы не только получаем уникальные знания в области ПОД/ФТ от замечательного преподавательского состава, но и знакомимся с интересными людьми, получаем возможность принять участие в международных мероприятиях. И, конечно, в дальнейшем принести пользу в укреплении безопасности нашей страны.

Спасибо за предоставленную возможность выступить на сегодняшней Конференции.

Использованная литература:

1. www.lex.uz;
2. <http://proacademy.uz>;
3. <https://tsul.uz>;

4. <https://cbu.uz;>
5. <https://eurasiangroup.org;>

